

Agroforst als Streifenanbau: Kompatible und skalierbare Systeme für die Landwirtschaft

www.af4eu.eu

Agroforst im Streifenanbau eröffnet vielfältige Möglichkeiten, Umwelt-, Klima- und Agrarziele wirkungsvoll zu verbinden – sowohl auf Acker- und Grünland als auch im Gartenbau. Ein gelungenes Praxisbeispiel hierfür ist der Biophilja Permakulturhof bei Halle in Sachsen-Anhalt (Foto: Thielicke / Biophilja)

Agroforst im Streifenanbau kombiniert Gehölzreihen mit landwirtschaftlichen Kulturen und schafft produktive Agrarökosysteme. Dieser Ansatz ist besonders vielversprechend für monotone Agrarlandschaften, die von Wind- oder Wassererosion, zunehmenden Wetterextremen oder Bodendegradation bedroht sind, bleibt dabei aber mit der modernen Landwirtschaft vereinbar.

Wesentliche Merkmale und praktische Aspekte: Anpassungsfähiges Design: (i) Flexible Abstände (12–100 m zwischen den Baumreihen) ermöglichen den Einsatz gängiger Landmaschinen. (ii) Eine Vielzahl standortangepasster Gehölze kann so gewählt und angeordnet werden, dass die Konkurrenz um Licht, Wasser und Nährstoffe minimiert wird – für eine hohe Produktivität und effiziente Ernte. Kompatibilität, (i) Streifenanbau lässt sich nahtlos mit der modernen Landwirtschaft verbinden und ermöglicht den Einsatz üblicher Maschinen für Aussaat, Ernte und Pflege. (ii) Skalierbarkeit: (iii) Das modulare Systemdesign erlaubt eine einfache Umsetzung auf Betrieben jeder Größe – vom Kleinbetrieb bis zum Großbetrieb.

Zentrale Vorteile: (i) Verbesserte Ökosystemleistungen: erhöhte Wasserspeicherung, wirksamer Erosionsschutz, gesteigerte Bodenfruchtbarkeit, höhere Kohlenstoffbindung und ein verbessertes Mikroklima. (ii) Erhöhte Klimaresilienz, Anpassungsfähigkeit und Agrobiodiversität bei gleichbleibender oder sogar gesteigerter Flächenproduktivität und -effizienz im Vergleich zu Reinkulturen. (iii) Langfristige ökonomische Vorteile durch zusätzliche Einkommensquellen, Wertschöpfung und geringeren Bedarf an externen Betriebsmitteln.

Agroforst im Streifenanbau bietet eine praxisnahe Lösung für Landwirte in Europa, die Nachhaltigkeit steigern möchten, ohne auf Produktivität zu verzichten. Angesichts wachsender Herausforderungen in der Landwirtschaft sorgen diese Systeme für mehr Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaextremen und fördern zugleich Umweltziele. Eine breitere Anwendung könnte die europäischen Agrarlandschaften somit nachhaltig transformieren.

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim Ridwan* and Peter Zander*

*Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Arbeitsgruppe "Agrarökonomie und Ökosystemleistungen"

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.